

Astronomical Compendium in Cuneiform, *AfO* Beih. 24, Horn/Austria 1989, Phil. Comm. sub I i 44 (127a); *RIA* 592a; G. E. Kurtik, The Star Heaven of Ancient Mesopotamia, Sankt Petersburg 2007, m35.III (344f.). Auch ich selbst hatte *JCS* 56 (2004), § 6.1 mit Fußnote 64 (116b-117b) sowie *JCS* 58 (2006) B.4 (130a-b) noch: MUL.MUL = Stier-Teil.

- 4) *AHW* 1511 sub zappu 4 C.
- 5) So Weidner *RIA* Fixsterne, I. 2 a, c, 3 (73a-b).
- 6) s. dazu *RIA* 592a.
- 7) s. Internet: Ivo Hajnal, Rezension zu Jaan Puhvel, Hittite etymological dictionary. Vol. 4. Words beginning with K = Trends in linguistics, Documentation, 14, Berlin-New York 1997, 4.2 (9).
- 8) s. Internet: Ivo Hajnal, Rezension zu Elisabeth Rieken, Untersuchungen zur nominalen Stammbildung des Hethitischen, Studien zu den Boğazköy-Texten, H. 44, Dissertation, Wiesbaden 1999, F /1-Stämme (7).
- 9) s. z. B. Der Brockhaus, Astronomie, Mannheim-Leipzig 2006, sub Plejaden, Siebengestirn (343a).
- 10) s. W. Mayer, Untersuchungen zur Formelsprache der Babylonischen „Gebetsbeschwörungen“, *Studia Pohl Series Maior* 5, Rom 1976, 431f. unter ^{mul}Zappu (^{mul}MUL) bzw. ^dSebettu (^dIMIN.BI) = Plejaden¹.
- 11) F. Gössmann, Planetarium Babylonicum, n. 200.I (80a-b); E. Kurtik, The Star Heaven, i15.I (228f.).
- 12) F. Gössmann, Planetarium Babylonicum, n. 77.I (23b) u. n. 200.I.4 (80b); E. Kurtik, The Star Heaven, i15.IV (230).
- 13) s. o. Fußnote 3.
- 14) F. Gössmann, Planetarium Babylonicum, n. 385.I.3 (212b); E. Kurtik, The Star Heaven, sh17.III (493).
- 15) F. Weidner, Gestirn-Darstellungen, 7.
- 16) ebd. 8; s. dazu auch F. Gössmann, Planetarium Babylonicum, n. 77.I (23b). Interessant ist in diesem Zusammenhang P. Jensens ebd. n. 77.I (23a-b) aus *ZDMG* 77, 85, Anm. 2, zitierte Feststellung: „Enkidu reisst dem Stier die Keule aus: daher fehlen dem Himmelsstier noch bis zur Gegenwart die Hinterteile“; vgl. dazu W. Röhlig, Das Gilgamesch-Epos, Reclam Bibliothek (2009), Tf. VI, 134-153 (78-79).
- 17) F. Weidner, Gestirn-Darstellungen, 8.
- 18) s. ebd. 6.
- 19) vgl. *RIA* 592 Plejaden § 1 mit F. Gössmann, Planetarium Babylonicum, n. 279.I (108b-109a).
- 20) s. dazu F. Rochberg, Babylonian Horoscopes, *Transactions of the American Philosophical Society* 88 (1998), 19-20.
- 21) Als Beispiel diene der spätbabylonische Kommentar *BM* 47447 (zu EAE 16-20(?)), rev. 24, in: F. Rochberg-Halton, Aspects of Babylonian Celestial Divination: The Lunar Eclipse Tablets of Enūma Anu Enlil, *AfO* Beih. 22, Horn/Austria 1988, Appendix 2.4: KI MUL_x.MUL_x u ^{mul}_xGU₄.AN.NA BE.MEŠ = „The region of Pleiades and Taurus (is) plague.“ (285 u. 287). Lt. Kolophon rev. 33-34 wurde der Kommentar im 19. Regierungsjahr von Artaxerxes gefertigt; Rochberg läßt allerdings offen (ebd. 290), ob im 19. Jahr von Artaxerxes I (445 v.Chr.) oder Artaxerxes II (385 v.Chr.). Transliteration von *BM* 47447 rev. 24 gemäß E. Kurtik, The Star Heaven, g33.VI.3 (192). Rochberg liest für MUL_x ÁB.
- 22) MUL.APIN 127a zu I i 44: „taking the logogram literally“; s. weiterhin *RIA* 592 Plejaden § 1.

Johannes KOCH (30-03-2009) kochdr@gmx.de
Thomas-Zweifel-Str. 11, 91541 ROTHENBURG o. d. Tauber (Allemagne)

23) GEN 250-253 — Dans mon compte rendu d'*UET* 6/3 (*JCS* 60 [2008] 164-177), j'ai discuté p. 168 *GEN* 250-253, sans connaissance de la dissertation d'A. Gadotti, "*Gilgameš, Enkidu and the Netherworld*" and the Sumerian *Gilgameš Cycle* (Ph. D., The Johns Hopkins University, 2005¹). Aux pp. 294 (eclectic text), 315 (translation), 398 (textual matrices) et 506-509 (commentary), Mme Gadotti propose la lecture et la traduction suivantes de ce passage difficile (sa translittération):

- 250) giš šu bí-in-tag-ga šà-zu ba-e-húl
- 251) [giš me-na-àm mu]-ši-du-un bí-in-du₁₁
- 252) giš ^{giš}ur-sumun-a-gin₇ uh bí-in-tag²
- 252a) gal₄-la me-na-àm ga-an-ši-[gen² bí-in-du₁₁]
- 253) gal₄-la ki-in-dar-gin₇ sahar-ra ab-si

"When the penis was touched, your heart rejoiced at it!" He said: "[Where is the penis? Do you] go there?" "The penis is like a rotten beam, termites devour it". [He said]: "Where is the vulva? I want [to go] there?" (p. 315).

Cette reconstruction, qui pourrait avoir été suggérée par l'association entre "poutre" et "dévoré par les termites"³, soulève deux problèmes graves:

— Dans Ur13 (*UET* 6/3, 488 rev¹. 7), la copie a clairement $\text{g}\dot{\text{e}}\text{s e}_2 \text{U}\dot{\text{S}}_2\text{-a-}\Gamma\text{x}^4$ [...], pas $\text{g}\dot{\text{e}}\text{s}\dot{\text{u}}\text{r}$ sumun-a-gin₇. Cela implique que le "rotten beam" n'est présent nulle part.

— Ce qui est plus grave, la l. 251 ne serait attestée que dans N42/H⁵, la l. 252a dans Ur13 (*UET* 6/3, 488) et X1/r₁. En d'autres termes, les questions "Where is [...]?" (251/252a), auxquelles les ll. 252/253 seraient les réponses, feraient défaut dans respectivement deux (251)⁶ ou trois (252a)⁷ duplicats. Par ailleurs, aucun texte n'aurait deux

questions suivies de deux réponses. Dans ces conditions, ma propre reconstruction, aussi peu satisfaisante soit-elle, me semble provisoirement plus vraisemblable.

- 1) Corriger en conséquence JCS 60, 167 n. 11.
- 2) A la p. 508, elle précise que "the suggested restoration 'ga-an-ši' [...] is to be considered tentative [...]".
- 3) Dans ma propre interprétation, le pénis pourrait être comparé à une poutre.
- 4) Probabl. pas GIN₇.
- 5) Le premier sigle est celui de Mme Gadotti, le second celui d'A.R. George, BGE 745-748.
- 6) Et même trois, si N47/V doit être rangé ici (ainsi A. Gadotti).
- 7) Tous les textes de Nippur!

Pascal ATTINGER (29-04-2009) pascal.atteringer@arch.unibe.ch
Morellweg 12, 3007 BERN (Suisse)

24) AN.EN.(KI) en tant que lieu de sépulture à Ebla¹⁾ — La lecture et la signification du terme sumérien AN.EN.(KI) dans les textes éblaïtes sont encore sujets à discussion. À mon avis, contrairement à l'hypothèse généralement acceptée qui reconnaît dans cette graphie le nom du dieu sumérien ^den-ki, il faut lire la séquence des signes comme ^den^(ki) et l'interpréter littéralement comme «l'endroit des rois défunts». Cette interprétation semble confirmée par deux faits d'évidence. Le premier c'est que ce terme fait souvent son apparition sous la forme abrégée ^den, même quand il est employé comme élément théophore et cela nous fait considérer ki comme un post-déterminatif que les scribes pouvaient ou non écrire.²⁾ Le second naît de la comparaison avec la glose VE 800 de la liste lexicale bilingue éblaïte où le sumérogramme ^den est traduit par le mot sémitique *ma-ʿà-um*, que l'on peut interpréter comme un substantif, sur le schéma *ma12a3-*, du sém. **nhl*, «dormir», et donc traduire «l'endroit du repos».³⁾

En outre, sur la base des passages suivants:

- [1] *ARET* IV 12 r. IX:5-13: 1 sal-túg / *ma-nu-wa-ad*^{ki} / du₁₁-ga / nídba / ^d*ra-sa-ab* / ^den^{ki} / in / du-si-gú^{ki} / šu-ba₄-ti;
[2] *ARET* XV 19 r. VIII:5-7: 1 kù-sal 1 buru₄-mušen [^d*ra*]-*sa-ab* ^den^{ki} ⁴⁾

où ^den^{ki} est directement lié au nom du dieu des enfers ^d*ra-sa-ab*, nous pouvons supposer que la lecture sémitique du mot était *gunum*^(ki).⁵⁾ Ce terme qui est parfois caractérisé, exactement comme ^den^(ki), par l'absence du déterminatif ki, et qui est associé à ^d*ra-sa-ab*, devait précisément noter le jardin-cimetière des souverains défunts d'après la signification de *gn* dans les textes ultérieurs d'Ougarit (où perdure l'association avec *ršp*) et des substantifs dérivés de la racine **gmn*, «envelopper; protéger», dans toute la région sémitique occidentale.⁶⁾ La signification «envelopper; protéger», propre à la sémantique de la racine **gmn*, dans *gunum*^(ki) ne doit pas être comprise en donnant le sens de jardin entouré de hauts remparts,⁷⁾ mais plutôt en se référant à la protection que la terre offre aux défunts ensevelis dans ses entrailles tels les foetus à l'intérieur du ventre maternel d'après une croyance qui remonte à la préhistoire méditerranéenne la plus lointaine.⁸⁾

Récemment cette interprétation de AN.EN.(KI) a été fermement niée et on a proposé de nouveau l'identification de la graphie avec le nom du dieu sumérien ^den-ki,⁹⁾ en tenant surtout compte que dans les textes d'Ebla il n'y aurait aucune trace de l'association de ^den^(ki) avec les sépultures.¹⁰⁾ À notre avis, il y a tout de même deux passages connus qui semblent contredire cette affirmation. Il s'agit de:

- [3] *ARET* XII 131 r. I':1'-5': [...] ^dga¹ [-...] / P[AD*] / SU₇¹(BAR+SUM)^[ki] / ^den^[ki] / lú giš-B[U(-x)] / 1 [...],
et de:
[4] TM.75.G.2647 f. 4'-8':¹¹⁾ (1+1+1 t.) / *ma-gal* / maškim / il-zi / BAD é / PAD / SU₇^{*ki} / ^den.

De ces textes, dont le premier est malheureusement assez incomplet, on déduit que l'attribution d'un certain nombre de tissus revient à un personnage (clairement déterminé en [4] avec son propre nom *ma-gal*, le représentant (maškim) de *il-zi*, le BAD é), qui accomplit une tâche dans un endroit indiqué comme SU₇^{ki} ^den^(ki), c'est-à-dire le «lieu inculte» du «cimetière royal».¹²⁾ Cette action est indiquée par le verbe sumérien PAD «couvrir».

Une aide très importante pour la compréhension de ces deux passages significatifs provient de trois autres textes administratifs:

- [5] *ARET* IV 4 (13): 1 aktum-túg 1 íb-iii-túg sa₆ gùn / *ga-ba-rí-iš* / giš-gi-na / lú in / SU₇^{*ki} / mu-ti;
[6] *ARET* VIII 525 (= *MEE* 5 5) r. IX:1-5: [1 'à-*da-um*-túg]-2 [1 aktum-t]úg [1 íb-iii-túg sa₆ g]ùn / [...] -NE / [giš]-LUM / PAD / 1 SU₇^{*ki};
[7] *ARET* VIII 527 (= *MEE* 5 7) r. VI:6-15: 1 gu-dùl-túg 1 aktum-túg 1 íb-iii-túg sa₆ gùn / *mar-ra-du*^{ki} / giš-LUM / PAD / SU₇^{ki} / ^d*ga-mi-iš* / in / NI-*ab*^{ki} / šu-ba₄-ti.